

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM RESURSLARINING O'RNINI VA ROLI

ORCID: 0000-0002-4013-6194

Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich

UrDU, "Turizm" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda mintaqada turizmni rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining ahamiyati, salmog'i va ulardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi. Bu resurslar mintaqaga tashrif buyuruvchi sayyohlarni jalb etib, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi va mahalliy aholining farovonligini oshiradi. O'rganish natijasida madaniy turizm resurslarini aniqlash, samarali foydalanish, targ'ib qilish usullari va infratuzilmani yaxshilash orqali mintaqaning turistik salohiyatini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Turizm sohasi, mintaq turizmi, madaniy turizm, madaniy turizm resurslari, turizmni rivojlantirish, madaniy meros, obyekt, sayyoh.

Abstract: This study analyzes the significance, weight, and potential uses of cultural tourism resources in the development of regional tourism. These resources attract tourists, contributing to economic growth and enhancing the well-being of the local population. The study discusses methods of identifying, effectively using, and promoting cultural tourism and its resources, along with strategies to improve infrastructure and increase the region's tourism potential.

Key words: Tourism sector, regional tourism, cultural tourism, cultural tourism resources, tourism development, cultural heritage, object, traveler.

Аннотация: В данном исследовании анализируются значимость, вес и возможности использования ресурсов культурного туризма в развитии туризма в регионе. Эти ресурсы привлекают туристов, посещающих регион, способствуя экономическому росту и повышению благосостояния местного населения. В результате исследования будут рассмотрены методы выявления, эффективного использования и продвижения культурного туризма и его ресурсов, а также пути повышения туристического потенциала региона за счет улучшения инфраструктуры.

Ключевые слова: Сфера туризма, региональный туризм, культурный туризм, ресурсы культурного туризма, развитие туризма, культурное наследие, объект, путешественник.

KIRISH

Turizmni barqaror rivojlantirishda madaniy turizmning ahamiyati katta. Turizmdan olingan daromadlarni madaniy meros obyektlarini asrab-avaylash, tarixiy va madaniy yodgorliklarni saqlash va ta'mirlash, shuningdek, madaniy festivallar, urf-odatlar va milliy an'analarni o'tkazish va qayta tiklashga yo'naltirish muhimdir. Turizm sohasida madaniy turizmni rivojlantirish hududning madaniy merosini saqlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022-2026-yil-larga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmonining 35-maqsadida turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.[1] Ushbu maqsad doirasida mamlakatdagi 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilishga e'tibor berilgan bo'lib, bu mamlakatning madaniy merosini saqlash, rivojlantirish va turizmga global raqobatbardoshligini oshirishni ko'zda tutadi.

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot ishini tayyorlash jarayonida mahalliy va xorijiy adabiyotlar, shuningdek, mamlakatimizning normativ-huquqiy hujjatlari chuqur o'rganildi. Manbalarni tahlil qilish jarayonida madaniy turizmga berilgan ta'riflar va uning mohiyatini yorituvchi tushunchalar ko'rib chiqildi. Mahalliy va xorijiy olimlar madaniy turizmni turli xil ta'riflar bilan tavsiflagan.

Richards G. madaniy turizmni "kishilarning o'z madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun yangi ma'lumotlar va tajriba to'plash maqsadida odatiy yashash joyidan uzoqda joylashgan madaniy, diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurishi" sifatida ta'riflaydi.[2]

Lockwood A. va Medlik S. esa madaniy turizmni "odamlarning tarixiy joylar, madaniy yodgorliklar, san'at va urf-odatlarini o'rganish hamda milliy merosni kashf etish uchun amalga oshiradigan sayohati" deb tavsiflaydilar.[3]

Urry J. madaniy turizmni "sayohatchilarning madaniyat, san'at va tarixiy obyektlar orqali tajriba orttirishga qaratilgan faoliyati" deb ta'riflaydi va estetik tajriba hamda tarixiy merosni qadrlashning ahamiyatini ta'kidlaydi.[4]

Medlik S.ning ta'rifi bo'yicha madaniy turizm tor ma'noda – tarixiy joylar va yodgorliklarga, muzey va galereyalarga, san'at namoyishlari va festivallarga, shuningdek, jamoalarning hayot tarziga qaratilgan maxsus qiziqishli dam olishdir. Keng ma'noda esa, madaniy mazmundagi faoliyatlar boshqa maqsadli sayohatlar va tashriflar tarkibida ham qamrab olinadi.[5]

Smith M.K. madaniy turizmni "turistlarning madaniy meros va san'at bilan bog'liq joylarga tashrifi orqali o'z dunyoqarashini kengaytirishga intilishi" deb ta'riflaydi.[6] McKercher B. va du Cros H. esa madaniy turizmni "turistlarning turli madaniy obyektlar va tajribalarni o'z ichiga oluvchi sayohati" deb ta'riflashadi; ular bu turizmni shaxsiy rivojlanish uchun amalga oshirilgan sayohat sifatida ko'radilar.[7]

Karpova G.A. va Xoreva L.B. o'z izlanishlarida madaniy turizmni "shaxslarning madaniy manfaatlarni qondirish maqsadida teatrlar, kinoteatrlar, konsert zallari, muzeylar, san'at galereyalari, bog'lar, attraksionlar, tabiiy va tarixiy qo'riqxonalar, festivallar va boshqa tadbirlarga tashrif buyurishi" deb izohlaydilar. Bu ta'rif madaniy turizmni madaniy qiziqishlarni qondirish va yangi bilimlar orttirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida tavsiflaydi.[8]

Kolotova Ye.V. madaniy turizmni "barcha an'ana va urf-odatlarini o'z ichiga oluvchi ijtimoiy-madaniy muhit va maishiy uy xo'jaligi faoliyatining xususiyatlarini qamrab oluvchi mamlakat salohiyati" deb ta'riflaydi.[9]

Lelina Ye.I. va Terexanova A.A. o'z tadqiqotlarida tarixiy-madaniy turizmni "sayyohlarni badiiy-estetik taassurotlar olishga, tarixiy-madaniy bilimlarni egallashga asoslangan turistik ekskursiya dasturlarini taklif etuvchi turizm shakli" deb tavsiflaydilar.[10]

Ro'ziyev S.S.ning fikriga ko'ra, madaniy turizm "insonlarning o'zga xalqlar madaniyati bilan tanishishga bo'lgan qiziqishlari asosida shakllanadi, manaviy boyitadi va turist ehtiyojlarini qondirishni ta'minlaydi." [11]

Ruziyev Sh.R. madaniy tanishuv turizmi va tarixiy obidalar turizmini "madaniy dunyoqarashni kengaytirish, madaniy qadriyatlar bilan tanishib, bilim olish imkoniyati" sifatida ta'riflaydi.[12]

Maxmudov S.X. esa tarixiy-madaniy turizmni "bir mamlakat tarixini, xalq madaniyatini, an'ana va urf-odatlarini o'rganish, lekin daromad topish bilan bog'liq bo'lmagan iqtisodiy faoliyat" deb tavsiflaydi.[13]

Dadajonova M.M. madaniy turizmni "o'zga xalqlar madaniyati, tarixi, etnografiyasi, arxeologiyasi va folklori bilan qiziquvchi turistlarning faoliyati" deb tushunadi.[14]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy-tadqiqot jarayonida mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda madaniy turizmning ahamiyati bo'yicha mavjud nazariyalar o'rganildi. Turizm salohiyatini oshirishda mamlakat va uning hududlaridagi madaniy turistik resurslar salmog'i hamda ularning sohani rivojlantirishdagi o'rni, omillari va imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot ishini tizimli tahlil qilishda xorijiy va mahalliy manbalardan keng foydalanildi.

Tadqiqot mavzusi doirasida muammoni atroflicha tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida nazariy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, analiz va sintez, guruhlash, induksiya va deduksiya, statistik kuzatuvlar, tizimli tahlil, umumiy ilmiy tadqiqot usullari kabi metodlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm katta ahamiyatga ega bo'lib, u sayohatchilarga xalqning madaniyati, tarixi, san'ati va urf-odatlarini bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Bu turizm turi shahar va

hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shib, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi va yangi ish o'rinlari yaratadi. Shuningdek, milliy urf-odat va an'analarni, mahalliy hunarmandchilik va san'atni saqlashga yordam beradi. Madaniy turizm madaniy meros obyektlariga talabni oshirib, ularni saqlash va rivojlantirish uchun zarur mablag'larni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, madaniy turizm orqali madaniy meros va milliy brendni xalqaro miqyosda tanitish mumkin. Bu jarayon nafaqat sayyohlarni qiziqtiradi, balki mahalliy aholi orasida o'z madaniyati va an'analari bilan faxrlanish hissini kuchaytiradi. Madaniy turizm, shuningdek, turli xalq va millatlar o'rtasidagi madaniy almashinuvni rivojlantiradi va ular o'rtasidagi o'zaro tushunishni kuchaytiradi.

1989-yil 8–10-sentyabr kunlari Uelsning Llangollen shahrida o'tkazilgan "Turizm va madaniy o'zgarishlar" konferensiyasida Yevropa an'anaviy va mintaqaviy madaniyatlar markazi (ECTARC) tomonidan madaniy turizm resurslari turlari taklif qilingan:[15]

- a) arxeologik yodgorliklar va muzeylar
- b) arxitektura (xarobalar, mashhur binolar, butun shaharlar)
- v) san'at, haykaltaroshlik, hunarmandchilik, galereyalar, festivallar va tadbirlar
- d) musiqa va raqs (klassik, xalq, zamonaviy)
- e) drama (teatr, kino, dramaturglar)
- f) til va adabiyotni o'rganish bo'yicha sayohatlar va tadbirlar
- g) diniy bayramlar va ziyoratlar
- i) xalq yoki ibtidoiy madaniyatlar va submadaniyatlar

Shunga o'xshash yondashuv Greg Richards tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, madaniy turizm resurslari quyidagi tarzda tasniflanadi.[16]

Diqqatga sazovor joylar	Tadbirlar
a) Yodgorliklar Diniy inshootlar Jamoat binolari Tarixiy uylar Qal'alar va saroylar Bog'lar va bog'cha-manzaralar Himoya inshootlari Arxeologik joylar Sanoat-arxeologik binolar b) Muzeylar Folklor muzeylari San'at muzeylari c) Yo'nalishlar Madaniy-tarixiy yo'nalishlar San'at yo'nalishlari d) Mavzuli bog'lar Madaniy-tarixiy bog'lar Arxeologik bog'lar Arxitektura bog'lari	a) Madaniy-tarixiy tadbirlar Diniy bayramlar Dunyoviy (diniy bo'lmagan) bayramlar Xalq festivallari b) San'at tadbirlari San'at ko'rgazmalari San'at festivallari c) Tadbirlar va diqqatga sazovor joylar Ochiq yodgorlik kunlari

Mintaqada turizmni rivojlantirishda madaniy turizm resurslari katta ahamiyatga ega. Ular sayyohlarni jalb qilish, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va xalq madaniyatini xalqaro miqyosda tanitish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Madaniy turizm resurslari nafaqat turizmni rivojlantirish, balki madaniy merosni saqlash va uni avlodlarga yetkazishda ham katta ahamiyatga ega. Quyida madaniy turizm resurslarining turizm rivojiga qo'shadigan asosiy ahamiyatlari keltirilgan:(1-rasm)

1-rasm. Mintaqaning turizm salohiyatini rivojlantirishda madaniy turizm yo'nalishlari, ularning mohiyati, mazmuni va tarkibi

Madaniy turizm resurslari tarkibiy jihatdan moddiy va nomoddiy madaniy meros obyektlarini o'z ichiga oladi:²

- Moddiy madaniy meros obyektlari – tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy ahamiyatga ega bo'lgan ansambllar, diqqatga sazovor joylar va yodgorliklar.
- Nomoddiy madaniy meros obyektlari – tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy ahamiyatga ega bo'lgan urf-odatlar, xalq ijodiyoti, jumladan, so'z, raqs, musiqa va tomosha san'ati. Shuningdek, ular bilan bog'liq xalq badiiy hunarmandchiligi, amaliy san'at bilan bog'liq bilim, ko'nikma, asbob-uskunalar, artefaktlar va madaniy makonlar.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yurtimizda davlat muhofazasiga olingan moddiy madaniy meros obyektlari soni 8 210 tani tashkil etadi. Shundan: davlat mulki – 7 827 ta, xususiy mulk – 383 ta.[17] (1-jadval)

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi madaniy meros obyektlari ro'yxati.

No	Madaniy meros obyektlari turlari	soni
1	Arxeologiya yodgorliklari	4797
2	Arxitektura yodgorliklari	2266
3	Monumental yodgorliklar	617
4	Diqqatga sazovor joylari	530
JAMI:		8210

Xususan, Xorazm viloyati o'zining boy madaniy-tarixiy merosi bilan O'zbekistonning eng diqqatga sazovor hududlaridan biri hisoblanadi. Bu viloyatda joylashgan qadimiy shaharlardan biri bo'lgan Xiva O'rta Osiyo-dagi madaniy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yirik maskan sanaladi. Xivaning tarixiy markazi – Ichan-Qal'a

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Madaniy_meros_turlari

YUNESKONing Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, har yili minglab sayyohlarni jalb qiladi. Mintaqada turizmni rivojlantirishda asosiy figura hisoblangan madaniy meros obyektlari salmog'i quyidagi ko'rinishga ega (2-rasm)

2-rasm. Xorazm viloyati hududlari kesimida madaniy meros obyektlari soni[18].

O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi Xorazm viloyati madaniy meros boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda davlat muhofazasiga olingan moddiy madaniy meros obyektlari soni 259 tani tashkil etadi. Shundan: arxeologiya madaniy meros obyektlari – 37 ta, arxitektura madaniy meros obyektlari – 135 ta, monumental san'at yodgorliklari – 81 ta, diqqatga sazovor joylar – 6 ta. Shunday qilib, madaniy turizm resurslari mintaqada turizmni rivojlantirishda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bu resurslar yordamida mintaqaning o'ziga xosligini saqlab qolish, madaniy almashinuvni kuchaytirish va turizmni yanada barqaror rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Madaniy turizm resurslari mintaqada turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular xalqning boy madaniy merosi, an'analari, san'ati va tarixini sayyohlarga taqdim etadi. Ushbu resurslar sayyohlarni jalb qilish orqali mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va madaniy almashinuvni kuchaytiradi. Shuningdek, madaniy turizm mintaqaning o'ziga xosligini saqlash, madaniy merosni avaylash va targ'ib qilishga imkon beradi. Madaniy meros obyektlari turizm sohasiga yangi imkoniyatlar yaratadi va mintaqada barqaror turizm modelini shakllantirishga ko'maklashadi.

Shulardan kelib chiqib, mintaqalarda turizmni yanada rivojlantirishda madaniy turizm resurslaridan samarali foydalanishda quyidagi yo'nalishlarni taklif qilish mumkin:

a) Mintaqalarda madaniy turizm resurslarini tashkil qiluvchi moddiy va nomoddiy madaniy meros obyektlarini saqlash va ulardan foydalanishda yagona davlat siyosatini joriy etish hamda ushbu yo'nalishda ishtirok etuvchi davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish;

b) Moddiy madaniy meros obyektlari, madaniy boyliklar, muzey ashyolari va kolleksiyalarni aniqlash, ularni davlat hisobiga olish va ushbu sohada samarali davlat nazoratini amalga oshirish;

v) Turizmni rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini moddiy madaniy meros va muzeylar sohasiga keng joriy qilish va ularga oid ma'lumotlarni ochiq foydalanishga taqdim etish;

g) Moddiy va nomoddiy madaniy merosimizni jahon madaniy maydoniga integratsiyalashuviga ko'maklashish va uni omma orasida keng targ'ib qilish;

d) Moddiy madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish, ularni muzeylashtirish, monetizatsiya qilish va mablag'larning maqsadli sarflanishini ta'minlash;

e) Ilmiy-tarixiy yondashuv asosida moddiy madaniy meros obyektlari, madaniy boyliklar va muzey kolleksiyalarini restavratsiya qilish, tiklash va saqlash;

j) Madaniy meros obyektlari va muzeylarni ilg'or xorijiy tajribalar asosida kompleks rivojlantirish.

Xalqimizning boy tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi noyob madaniy merosni asrab-avaylash, moddiy madaniy meros obyektlari va YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatidagi obyektlarni ishonchli muhofaza qilish, ilmiy tadqiq qilish va oqilona foydalanish orqali yurtimizda turizm salohiyatini oshirishga, shuningdek, mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Richards G. (1996) Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford. – p. 45.
2. Lockwood A., Medlik S. Tourism and Hospitality in the 21st Century, Butterworth-Heinemann, 2001.
3. Urry J. The Tourist Gaze, Second Edition, Sage Publications, 2002.
4. Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, Third Edition, 2003.
5. Smith M.K. Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, 2003.
6. McKercher B., du Cros H. Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, 2002.
7. Экономика и управление туристской деятельностью. – М.: “Экономика”, 2011.
8. Рекреационное ресурсоведение: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности “Менеджмент”. – М., 1999. – с. 92–93.
9. Историко-культурный туризм в современном образовательном пространстве // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2016. № 7 (109). – с. 56–63. ISSN 1993-5552.
10. Ro'ziyev S.S. O'zbekiston madaniy turizm bozori va uning istiqbollari. Iqt.fan.nomz. diss. avtoref. – Toshkent, 2009.
11. O'zbekistonda tarixiy madaniy turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish mavzusidagi (PhD) diss. avtoref. – Samarqand, 2019.
12. Samarqand viloyati tarixiy-madaniy turistik salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish mavzusidagi (PhD) diss. avtoref. – Samarqand, 2022.
13. O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirish masalalari // “Евразийский Научный Журнал №5 2019”, <https://journalpro.ru/articles/zbekistonda-madaniy-turizmni-rivozhlantirish-masalalari/>
14. ECTARC (1989) Contribution to the Drafting of a Charter for Cultural Tourism. European Centre for Traditional and Regional Cultures, Llangollen, Wales.
15. Richards G. (1996, ed.) Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford.
16. <https://stat.uz> - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti.
17. <https://madaniymeros.uz> - O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi rasmiy sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

